

SURXONDARYO VOHASIDA BUG'DOY NEMATODAFUNASINING TAKSONOMIK TAHLILI

Xurramov Alisher Shukurovich¹, Choriyev Siroj Hamzayevich²

¹Termiz davlat universiteti, professori, b.f.f.d.

²Termiz davlat universiteti, b.f.f.d.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15574328>

Annatsiya: Maqolada bug'doy o'simligi va uning ildizi atrofidagi tuproqda uchrovchi fitonematodalarining turlar xilma-xilligi hamda tarqalishi to'g'risida tadqiqotlar haqida ma'lumotlar keltirilgan. Tadqiqotlar natijasida bug'doy o'simligi va uning ildiz atrofidagi tuproqda 3 ta kenja sinf, 8 ta turkum, 9 ta kenja turkum, 23 ta oila, 44 ta avlod va 93 ta turga mansubdir.

Kalit so'zlar: bug'doy, turlar, fitonematodalar, tarqalish, ildiz parazit nematodalari, turlar xilmaxilligi.

Аннотация: В статье приведены сведения об исследованиях видового разнообразия и распространения фитонематод, обнаруженных в органах растений и прикорневой почве пшеницы. В результате исследований в органах растений и прикорневой почве пшеницы зарегистрировано 93 видов фитонематод, относящихся к 3 подклассам, 8 родам, 9 подродам, 23 семействам и 44 родам.

Ключевые слова: пшеница, виды, фитонематоды, распространение, корневые паразитические нематоды, видовое разнообразие.

Abstract: The article provides information about the studies of species diversity and distribution of phytonematodes found in plant organs and root soil of wheat. As a result of research, 93 species of plant nematodes belonging to 3 subclasses, 8 genera, 9 subgenera, 23 families and 44 genera were registered in plant organs and root soil of wheat.

Key words: wheat, species, phytonematodes, distribution, root parasitic nematodes, species diversity.

Dunyoda madaniy o'simliklarni turli zararkunanda va kasalliklardan himoya qilish, ularga ziyon keltiradigan organizmlarni aniqlash va ularga qarshi kurash chora-tadbirlarini ishlab chiqish eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bu borada kelajakda yangi yerlarni o'zlashtirish orqali ekin maydonlarini kengaytirilishi zararkunanda organizmlar xususan, parazit nematodalarni yangi muhit sharoitiga moslashish xususiyatlarini identifikatsiya qilish muhimdir.

Bug'doy o'simligining hosildorligini oshirish uchun ularning o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga salbiy ta'sir qiluvchi turli kasalliklar, xilma-xil zararkunandalarning ta'sirini o'rganish bilan bir qatorda, ularda parazitlik qiluvchi fitonematodalarni aniqlash ilmiy va amaliy ahamiyat ham kasb etadi.

Tadqiqot materiallari va metodlari. Tadqiqot maqsadida bug'doy o'simligi ildizi va ildiz atrofi tuproq fitonematodalari Surxondaryo viloyatining 8 ta tumani Sherobod, Angor, Termiz, Muzrabot, Qiziriq, Boysun, Jarqo'rg'on va Bandixon tumanlaridagi bug'doy ekinlaridan tanlandi. Ushbu tadqiqot 2023-2024 yillar oralig'ida o'tkazildi.

Bug'doy o'simligi ildiz atrofidagi tuproqdan namunalar yig'ishda fitogelmintologiyada ko'pchilik tadqiqotchilar tomonidan qabul qilingan va keng tarqalgan marshrut metodidan foydalanildi [1,2].

Biz o'z tadqiqotlarimizda o'simlik organlari va ildiz atrofidagi tuproqdan fitonematodalarni ajratib olishda Bermanning voronkali metodidan foydalandik [1,2].

Doimiy preparat tayyorlash ishlari Saynvorst metodi asosida amalga oshirildi. Fitonematodalarni ravshanlashtirishda 2 xil eritmalardan, jumladan, birinchi tartibli (20% spirt, 1% glitserin, 79 % distillangan suv) hamda ikkinchi tartibli (95% spirt, 5% glitserin) eritmalardan tomizilib ravshanlantirildi.

Fitonematodalarning turlarini, jinsini aniqlashda N-300M Trinokulyar (MD101,5,0M,11 ekranli) mikroskopidan, hamda A.N. Seversov nomidagi “Ekologiya va evolutsiya muammolari” ilmiy tadqiqot institutida tayyorlangan fitonematodalarning atlaslaridan foydalanildi[3,4]. Fitonematodalarni o‘lchamlarini olishda De Man (1880) formulasidan foydalanildi [5].

Olingan natijalar va ularning tahlili

Tadqiqot natijasida bug‘doy o‘simligi va ildiz atrofidagi tuproqda uchrovchi fitonematodalar 3 ta kenja sinf, 8 ta turkum, 9 ta kenja turkum, 13 ta katta oila, 23 ta oila, 44 ta avlod, 93 ta turga mansub.

Bizning materiallarimizda Enoplida turkumiga oid 2 ta tur, Mononchida turkumiga oid 3 ta tur, Dorylaimida turkumiga oid 10 ta tur, Monhysterida turkumiga oid 1 ta tur, Plectida turkumiga oid 2 ta tur, Rhabditida turkumiga oid 28 ta tur, Aphelenchida turkumiga oid 18 ta tur va Tylenchida turkumiga oid 29 ta turlar aniqlandi (jadval).

Jadval

Aniqlangan nematoda turlarining turkumlar bo‘yicha taqsimlanishi

№	Turkumlar	Turlar soni	%	Individ-lar soni	%
1.	Enoplida	2	2,1	11	0,04
2.	Mononchida	3	3,3	56	0,23
3.	Dorylaimida	10	10,8	297	1,22
4.	Monhysterida	1	1,07	37	0,15
5.	Plectida	2	2,1	27	0,11
6.	Rhabditida	28	30,2	14726	60,6
7.	Aphelenchida	18	19,3	5489	22,6
8.	Tylenchida	29	31,13	3627	15,5
	Jami:	93	100	24270	100

Tadqiqotlar natijasida bug‘doy o‘simligi ildiz sistemasi va ildiz atrofidagi tuproqda 3 ta kenja sinf, 8 ta turkum, 9 ta kenja turkum, 13 ta katta oila, 23 ta oila, 44 ta avlod, 93 ta tur fitonematodalar aniqlandi.

Bizning materiallarimizda Adenophorea kenja sinfi 3ta turkumi Tripyloidina, Mononchina, Dorylaimida turkumlarini o‘z ichiga oladi. Enoplida turkumi o‘z navbatida 1 kenja turkum (Tripyloidina), 1 ta katta oila (Tripyloidea), 1 oila (Tripylidae), 1 ta kenja oila (Tripylinae) 2 ta avlod (Trischistoma, Tobrilus) va 1 turni (umumiy turlarning 2,1% ini) o‘z ichiga oladi.

Mononchida turkumi o‘z navbatida 1 kenja turkum (Mononchina), 1 ta katta oila (Mononchoidea), 2 ta oila (Mononchidae), 2 ta kenja oila (Mononchinae, Mylonchulinae), 3 ta avlod (*Clarcus*, *Mononchus Mylonchulus*) va 3 turni (umumiy turlarning 3,3% ini) o‘z ichiga oladi.

Dorylaimida turkumi o‘z navbatida 1 kenja turkum (Dorylaimina), 1 ta katta oila (Dorylaimoidea), 4 oila (Dorylaimidae, Qudsianematidae, Aporcelaimidae, Xiphinemidae), 5 ta kenja oila (Qudsianematinae, Mesodorylaiminae Dorylaimoinae, Aporcelaiminae, Xiphinematinae), 5 ta avlod (*Mesodorylaimus*, *Dorylaimus*, *Eudorylaimus*, *Aporcelaimus*, *Xiphinema*) va 10 turni (umumiy turlarning 10,8 % ini) o‘z ichiga oladi.

Chromadoria kenja sinfi 2 turkum ya’ni Monhysterida, Plectida turkumini o‘z ichiga oldi.

Monhysterida turkumi o‘z navbatida 1 kenja turkum (Monhysterina), 1 ta katta oila (Monhysteroidea), 1 oila (Monhysteridae), 1 ta kenja oila (Monhysterinae), 1 ta avlod (*Monhystera*) va 1 turni (umumiy turlarning 1,07 % ini) o‘z ichiga oladi.

Plectida turkumi o‘z navbatida 1 kenja turkum (Plectoidna), 1 ta katta oila (Plectoidea), 1 oila (Plectidae), 1 ta kenja oila (Plectinae), 2 ta avlod (*Plectus*, *Proteroplectus*) va 2 turni (umumiy turlarning 2,1% ini) o‘z ichiga oladi.

Rhabditia kenja sinfi 3 turkum ya’ni Rhabditida, Aphelenchida, Tylenchida turkumini o‘z ichiga oldi.

Rhabditida turkumi o‘z navbatida 2 kenja turkum (Cephalobina, Rhabditina), 3 ta katta oila (Rhabditoidea, Panagrolaimoidea, Cephalobidea), 3 oila (Cephalobidae, Panagrolaimidae, Rhabditidae), 5 ta kenja oila (Rhabditinae, Mesorhabditinae, Panagrolaiminae, Acrobelinae, Cephalobinae), 11 ta avlod (*Heterocephalobus*, *Cephalobus*, *Eusephalobus*, *Acrobeloides*, *Chiloplacus*, *Acrobeles*, *Panagrolaimus*, *Xylorhabditis*, *Pelodera*, *Rhabditis*, *Cuticularia*) va 28 turni (umumiy turlarning 30,2 % ini) o‘z ichiga oladi.

Aphelenchida turkumi o‘z navbatida 1 kenja turkum (Aphelenchina), 1 ta katta oila (Aphelenchoidea), 4 oila (Aphelenchidae, Praphelenchidae, Aphelenchoididae, Seinuridae), 4 ta kenja oila (Seinurinae, Aphelenchoidinae, Paraphelenchinae, Aphelenchinae), 4 ta avlod (*Aphelenchus*, *Paraphelenchus*, *Aphelenchoides*, *Seinura*) va 18 turni (umumiy turlarning 19,3 % ini) o‘z ichiga oladi.

Tylenchida turkumi o‘z navbatida 2 kenja turkum (Tylenchina, Criconematina), 4 ta katta oila (Tylenchoidea, Hoplolaimoidea, Criconematoidea, Anguinoidea), 6 oila (Tylenchidae, Dolichodoridae, Psilenchidae, Hoplolaimidae, Pratylenchidae, Anguinidae), 9 ta kenja oila (Tylenchinae, Tylenchorhynchinae, Merliniinae, Psilenchinae, Rotylenchoidinae, Pratylenchinae, Radopholinae, Anguininae, Nothotylenchinae), 16 ta avlod (*Tylenchus*, *Filenchus*, *Lelenchus*, *Aglenchus*, *Tylenchorhynchus*, *Bitylenchus*, *Merlinius*, *Psilenchus*, *Helicotylenchus*, *Pratylenchus*, *Pratylenchoides*, *Paratylenchus*, *Scytaleum*, *Neotylenchus*, *Ditylenchus*, *Nothotylenchus*) va 29 turni (umumiy turlarning 31,13% ini) o‘z ichiga oladi.

Xulosa o‘rnida aytish lozimki aniqlangan turlar bo‘yicha Tylenchida turkumi dominantlik qilib, Monhysterida turkumi eng kam turga ega bo‘lgan turkum xisoblanadi. Aniqlangan turlarning individlar soni jihatdan eng ko‘p Rhabditida turkumiga oid bo‘lib, eng kam Dorylaimida va Enoplida turkumlari xisoblandi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Хуррамов А.Ш., Бобокелдиева Ш.А. Фитопаразитические нематоды – вредители зерновых культур Узбекистана // Международный научный журнал, - № 10 (80), - 2020, - С. 8-12. [Uzbekistan]. http://scienceway.ru/f/the_way_of_science_no_10_80_october.pdf
2. Хуррамов А.Ш., Соатова З. А. Обнаружение и видовое разнообразие корневых экто- и эндопаразитических фитонематод зерновых культур // Вестник Хорезмской академии Маъмуна. Хива-2019 С. 21-23.
3. Paramonov A.A. Опыт экологической классификации фитонематод // Тр.ГЕЛАИ СССР.1952. Т. 6. -С.338-369.
4. Paramonov A.A. К ревизии системы рабдитат растений //Тр.Гелминтол. Лаб.АН СССР.-М., 1956. №8. -С.85-111.
5. De Man J.G Dior einheimischen, frei in der reinen erde und im siissenwasser Lebenden Nematoden.-Tijdschr// Nedrn. Dierk. Verun, 1880,-V. 5.- P. 1-104.